

DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME DE BAGGIO-YOSHINARI: UMA REVISÃO CRÍTICA DA DOENÇA DE LYME NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.14206181

Annelise Hoffmann Goslar¹
annelise.h@grad.ufsc.br

Rogério Manoel Lemes de Campos¹
rogerio.campos@ufsc.br

Rosane Silvia Davoglio¹
rosane.davoglio@ufsc.br

¹Medicina Veterinária - Universidade Federal de Santa Catarina

AT05: Epidemiologia e vigilância sanitária.

Introdução: A Doença de Lyme (DL) é uma zoonose transmitida por carrapatos do complexo *Ixodes ricinus* causada por bactérias do grupo *Borrelia burgdorferi lato senso*. A doença evolui em fases: aguda, avançada e tardia ou crônica. As manifestações clínicas apresentam um amplo espectro que varia significativamente em relação à gravidade, duração e tempo de aparecimento após a infecção, apresentando o eritema migrans como manifestação clínica característica na fase aguda, e uma infinidade de outras manifestações, principalmente cardíacas, neurológicas, osteomusculares, e imunológicas nas fases posteriores. No Brasil, a DL assume características diferentes da forma clássica de outras partes do mundo e vem sendo denominada Síndrome Baggio-Yoshinari (SBY). A diversidade genética da *Borrelia*, as manifestações clínicas distintas e mais graves, complicadas pela possibilidade de coinfeções por outros microrganismos, tornam o diagnóstico e tratamento mais desafiadores, demandando uma abordagem adaptada ao contexto brasileiro. **Objetivo:** O objetivo foi revisar as principais características clínicas, diagnósticas e terapêuticas da SBY, e compará-la à DL clássica, a fim de esclarecer os desafios enfrentados no diagnóstico e tratamento no Brasil. **Metodologia:** Revisão de literatura com base em estudos sobre DL e SBY, utilizando como fonte publicações científicas, diretrizes de órgãos de saúde e estudos clínicos. A busca foi direcionada para identificar as características epidemiológicas, diagnósticas e terapêuticas da SBY, com ênfase nos critérios adotados no Brasil. **Resultados:** A análise revelou que a SBY apresenta peculiaridades em comparação com a DL clássica, como o gênero do carrapato vetor não pertencer ao complexo *Ixodes ricinus*; a dificuldade na detecção da bactéria *Borrelia burgdorferi* pela morfologia atípica, vegetativa, incultivável e testes sorológicos não compatíveis com esta especificidade; maior número de casos avançando para a fase tardia; maior frequência de complicações sistêmicas graves e recorrências. O diagnóstico da SBY é baseado principalmente em critérios clínicos, histórico epidemiológico e manifestações sistêmicas, além de resultados de testes sorológicos complementares. No entanto, esses testes, como o ELISA e o Western Blot, podem apresentar alta taxa de falso-negativos, o que complica o diagnóstico precoce. Além disso, a progressão da doença para estágios

crônicos, muitas vezes associados a encefalites autoimunes, requer terapias complexas que vão além dos antibióticos, envolvendo anti-inflamatórios, antidepressivos e agentes imunossupressores. O estudo também apontou a ausência de padronização nos critérios diagnósticos e a falta de reconhecimento oficial da SBY como barreiras significativas para o diagnóstico e tratamento adequado. **Conclusão:** A SBY é uma condição complexa que representa um desafio para a saúde pública no Brasil. Apesar das diferenças em relação à DL clássica que vem sendo demonstradas pelas pesquisas, a SBY ainda não recebeu o reconhecimento oficial necessário, o que dificulta o diagnóstico, o tratamento e a investigação epidemiológica para dimensionar a ocorrência e distribuição no território brasileiro. A revisão reforça a importância de investimentos em pesquisas visando aprofundar o conhecimento sobre a doença. O diagnóstico precoce e o tratamento individualizado são fundamentais para evitar complicações graves e sequelas, destacando a necessidade de disseminar informações e promover estratégias eficazes de prevenção e controle da SBY.

Palavras-chave: Doença de Lyme; Eritema migratório; Síndrome Baggio-Yoshinari; Zoonose.